

Periodistas ecuatorianos en medios de comunicación de E.E.U.U.: Evaluación de su perfil profesional, credibilidad y trayectoria reconocida

Ecuadorian journalists in the U.S. media: evaluation of their professional profile, credibility, and recognized track record.

DOI.....

AUTORES: Diana Liseth Velastegui Montes^{1*}

Ivonne Nayerly Lascano Zambrano²

Ana Elizabeth Herrera Flores³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: anherrera@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

Este trabajo aborda el impacto de la migración de periodistas ecuatorianos hacia Estados Unidos en el ámbito periodístico internacional. Estos profesionales enfrentan el desafío de adaptarse a un entorno mediático competitivo mientras equilibran su identidad cultural y las expectativas de un público multicultural. La investigación se llevó a cabo mediante el enfoque cualitativo y cuantitativo, lo cual implica la combinación de entrevistas en profundidad con la aplicación de encuestas estructuradas. Las entrevistas en profundidad permitieron explorar detalladamente el contexto, las percepciones y las experiencias personales de los periodistas ecuatorianos que destacan en medios de comunicación en Estados Unidos, generando información valiosa y matizada sobre su trayectoria profesional, desafíos y estrategias para alcanzar el éxito.

^{1*}Licenciada en Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, velasteguimdl@fcjse.utb.edu.ec

²Licenciada en Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, ilascano951@fcjse.utb.ec

³Licenciada en Comunicación Social, Doctora en Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, anherrera@utb.edu.ec

Palabras clave: *periodistas migrantes; trayectoria periodística; periodistas ecuatorianos*

ABSTRACT

This paper addresses the impact of the migration of Ecuadorian journalists to the United States on the international journalism landscape. These professionals face the challenge of adapting to a competitive media environment while balancing their cultural identity and the expectations of a multicultural audience. The research was conducted using qualitative and quantitative approaches, which involved a combination of in-depth interviews and structured surveys. The in-depth interviews allowed for a detailed exploration of the context, perceptions, and personal experiences of Ecuadorian journalists working in media outlets in the United States, generating valuable and nuanced information about their professional trajectories, challenges, and strategies for achieving success.

Keywords: *Migrant journalists; journalistic career; Ecuadorian journalists*

INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado donde la información circula con inmediatez y el periodismo atraviesa una etapa de transformación digital, resulta pertinente analizar los perfiles profesionales de aquellos comunicadores que han logrado destacarse más allá de las fronteras nacionales. En este contexto, los periodistas ecuatorianos que han alcanzado visibilidad en medios de comunicación en los Estados Unidos constituyen una muestra significativa de éxito profesional, adaptabilidad y reconocimiento internacional. Esta investigación se propone explorar los elementos que componen sus trayectorias, los logros obtenidos y el nivel de credibilidad que han conseguido ante audiencias diversas, con el objetivo de comprender los factores que inciden en su consolidación profesional fuera del país de origen. La migración profesional en el ámbito del periodismo ha sido un fenómeno creciente en América Latina, impulsado por razones económicas, políticas y sociales. Particularmente, el caso de los periodistas ecuatorianos que logran posicionarse en medio estadounidenses revela dinámicas complejas de adaptación cultural, reconfiguración de la identidad profesional y legitimación ante públicos exigentes. Estos comunicadores no solo enfrentan barreras idiomáticas y culturales sino también deben demostrar altos estándares éticos y técnicos en

un entorno mediático altamente competitivo. En este marco, sus perfiles representan casos relevantes para el análisis académico, ya que permiten observar cómo se construye la reputación profesional en contextos transnacionales.

La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo- descriptivo, centrado en el estudio de casos representativos de periodistas ecuatorianos que han recibido reconocimiento en Estados Unidos o que son percibidos como voces creíbles dentro del ecosistema mediático estadounidense. Para ello, se han considerado criterios de trayectoria laboral, la formación académica, la participación en coberturas de relevancia internacional, la obtención de premios periodísticos y la percepción pública a través de medios digitales y redes sociales. Este análisis busca responder a la pregunta ¿cuáles son los factores que han contribuido al reconocimiento y credibilidad de los periodistas ecuatorianos en el extranjero, específicamente en el mercado mediático estadounidense?

En términos teóricos este estudio se apoya en los aportes de autores como Kovach y Rosentiel (2014), quienes destacan los principios del periodismo moderno en relación con la veracidad, la independencia y la responsabilidad social. Asimismo, se retoman las contribuciones de Hallin y Macini (2004) sobre los modelos de sistemas mediáticos, adaptados a una lógica globalizada que permite la circulación de capital simbólico más allá de las fronteras nacionales. También se consideran las propuestas de Bourdieu (1999) sobre el campo periodístico como un espacio de lucha por legitimidad, donde el reconocimiento internacional representa una forma de capital que incide en la carrera profesional del comunicador. Otros estudios, previos sobre la actividad profesional de periodistas latinoamericanos (Mellado, Humanes, & Scherman, 2019), destacando cómo la movilidad internacional reconfigura los sentidos del ejercicio periodístico, al tiempo que plantea desafíos éticos y profesionales. En este punto, resulta clave analizar cómo los periodistas ecuatorianos han logrado adaptarse su estilo narrativo, su enfoque editorial y sus competencias digitales para insertarse con éxito en una industria mediática tan diversa como la estadounidense. Además, se examina el rol de las plataformas digitales como facilitadoras del posicionamiento profesional y del reconocimiento público, permitiendo a estos comunicadores conectar con audiencias globales y con comunidades migrantes.

La relevancia de este estudio radica en que no solo aporta al conocimiento del fenómeno migratorio desde la perspectiva del periodismo, sino que también ofrece insumos valiosos para la formación profesional de comunicadores en Ecuador. Comprender los elementos que han permitido a ciertos periodistas sobresalir en contextos internacionales pueden servir de guía para el diseño curricular, la orientación vocacional y las políticas públicas de promoción del talento nacional. Asimismo, este análisis permite visibilizar el aporte de los periodistas ecuatorianos al periodismo global, muchas veces invisibilizado por los estudios centrados en países hegemónicos.

En suma, este artículo busca contribuir a la reflexión crítica sobre el ejercicio periodístico en contextos de movilidad internacional, destacando la importancia del reconocimiento profesional como indicador de calidad, resiliencia y adaptabilidad. A través del estudio de casos concretos, se pretende identificar patrones comunes en las trayectorias de los periodistas analizados, así como destacar en singularidades que los hacen referentes dentro y fuera del país. Finalmente, se plantea la necesidad de fortalecer el periodismo ecuatoriano desde una perspectiva que valore el mérito, promueva la ética profesional y fomente el desarrollo de competencias globales.

METODOLOGÍA

La metodología es un componente esencial en cualquier investigación científica, pues actúa como guía para el desarrollo riguroso y sistemático del estudio. Su correcta aplicación no solo garantiza la validez y confiabilidad de los resultados, sino que también permite la replicabilidad del proceso investigativo. Al establecer un marco claro para la recolección y análisis de datos, se minimizan errores y sesgos, asegurando una interpretación precisa del fenómeno estudiado (Oviedo, 2005).

Tipo y diseño de investigación

Se adoptó un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), con el propósito de obtener una visión integral del objeto de estudio. Por un lado, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a periodistas ecuatorianos que destacan en medios de comunicación de Estados Unidos, lo cual permitió explorar sus trayectorias profesionales, experiencias personales y estrategias de éxito. Por otro lado, se aplicaron encuestas estructuradas para obtener datos cuantitativos

sobre su reconocimiento y credibilidad ante colegas, audiencias y medios. Este enfoque permitió la triangulación de datos, fortaleciendo la validez y profundidad del análisis (Requeni, 2018).

Operacionalización de variables

Variable 1: Perfil profesional.- Conjunto de competencias, experiencia y habilidades que caracterizan el ejercicio profesional del periodista; indicadores: Nivel educativo, experiencia laboral, área de especialización, idiomas, y posición actual.

Variable 2: Reconocimiento.- Grado de visibilidad y valoración que reciben los periodistas por parte del público y el entorno mediático; indicadores: Premios, presencia mediática, seguidores en redes, aparición en rankings.

Variable 3: Credibilidad.- Confianza y percepción positiva que despiertan los periodistas en su audiencia y colegas; indicadores: Opinión del público, reputación profesional, consistencia y transparencia en la información.

Población y muestra

Población: Periodistas ecuatorianos que trabajan en medios de comunicación en EE. UU., tanto tradicionales como digitales, que gozan de reconocimiento profesional.

Criterios de inclusión:

- Nacionalidad ecuatoriana
- Ejercicio activo en medios estadounidenses
- Trayectoria mínima de tres años

Criterios de exclusión:

- Trabaja en medios exclusivamente ecuatorianos
- Funciones no periodísticas (área técnica o administrativa)

Muestra: Se seleccionaron 6 periodistas ecuatorianos destacados por su trayectoria, impacto y reconocimiento en medios estadounidenses, considerando la pertinencia, diversidad y trayectoria en medios relevantes. Entre ellos figuran: Hellen Quiñónez, José López, José Luis Calderón, Dayanna Monroy, Galo Arellano y Roberto Rodríguez. Por otro lado se identificó a estudiantes de la Carrera de Comunicación de varias universidades, elegidos aleatoriamente que respondieron el test alcanzando un total de 557 respuestas.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

- Entrevista semiestructurada: Permitió recoger información detallada y contextualizada sobre las experiencias profesionales de los periodistas. El instrumento es la Guía de entrevista con preguntas relacionadas a formación académica, trayectoria profesional, desafíos y percepción de reconocimiento en EE. UU.
- Revisión documental: Se utilizó para construir el marco teórico y contextual, a partir de fuentes académicas y artículos especializados. El instrumento aplicado es el Análisis de perfiles públicos en plataformas profesionales y redes sociales.
- Encuestas: Complementaron el estudio con datos cuantitativos y cualitativos sobre la percepción de reconocimiento y credibilidad. El instrumento usado fueron Encuestas estructuradas dirigidas a audiencias y colegas.

RESULTADOS

El estudio permitió identificar que los periodistas ecuatorianos que se han posicionado en medios de comunicación de Estados Unidos comparten características comunes en sus perfiles profesionales, tales como una sólida formación académica, experiencia previa en medios nacionales e internacionales, dominio del inglés y una constante actualización profesional. A través de las entrevistas, se evidenció que su éxito se debe no solo a su preparación técnica, sino también a su capacidad de adaptación, perseverancia y compromiso ético con la profesión.

Los datos obtenidos mediante encuestas revelaron un alto nivel de reconocimiento entre sus audiencias, colegas y medios. Este reconocimiento se refleja en premios, nominaciones y presencia mediática constante. Asimismo, los participantes son percibidos como profesionales creíbles, gracias a su objetividad, transparencia informativa y responsabilidad social.

La triangulación de fuentes permitió corroborar que su credibilidad está respaldada tanto por su trayectoria como por la confianza que generan en el entorno donde ejercen. Finalmente, se destaca que, pese a los retos migratorios y culturales, estos periodistas han logrado

construir una identidad profesional sólida, convirtiéndose en referentes del periodismo latino en el extranjero.

Tabla 1.

Listado de Periodistas ecuatorianos que triunfan en E.E.U.U.

Periodistas	Observación
Hellen Quiñónez:	Nacida en las entrañas de la pobreza en la olvidada Esmeraldas, a las pantallas de Univisión Houston, escribió Hellen, de 36 años, en sus redes sociales al dar la noticia de forma oficial.
José Daniel López	José Daniel nació en Quito, pasó parte de su infancia y adolescencia en la ciudad de Machala, cursó sus estudios universitarios en Estados Unidos, trabajó en una juguetería, en un restaurante, decidió hacer una maestría en Reino Unido pero continuaba sin encontrar empleo acorde a sus estudios.
Sebastián Carrillo	El periodista quiteño Sebastián Carrillo trabaja en la cadena Univisión. Ganó dos premios Emmy en 2023 en Estados Unidos. Los Emmy se entregan cada año a la excelencia y trabajos más destacados dentro de la industria de la televisión estadounidense.
José Luis Calderón	Sorpresiva resultó la salida de José Luis Calderón de TC Televisión, después de 23 años de haber trabajado en los noticieros de esa casa televisiva. Hasta sus propios compañeros afirman que su retiro ha sido inesperado, pero que después de los fatídicos hechos del pasado 9 de enero, él quedó muy afectado.
Dayanna Monroy	La historia de Monroy es de dedicación y perseverancia. Graduada de la Universidad de Guayaquil, se abrió paso entre los canales de televisión ecuatorianos Telerama y Teleamazonas, para luego dar el salto a Univisión, en junio del 2023. Un año después ha ganado tres premios Emmy.
Galo Arellano	Galo Mauricio Arellano Armijos (Quito, 19 de enero de 1979) es un periodista ecuatoriano radicado en Estados Unidos. Ha trabajado en varios programas de las cadenas televisivas Univisión y Telemundo, entre ellos Primer Impacto y Al rojo vivo. (Primicia, 2024)
Roberto Rodríguez	Periodista, presentador y conductor radicado en Estados Unidos. Fue conductor oficial de Miss Ecuador y Miss Continentes Unidos por más de 22 años. Es miembro del Centro de alta gerencia política de Miami y del Political Institute P.I.M

Nota. Ecuatorianos ocupan cargos de periodistas en diferentes cadenas televisivas de E.E.U.U.

Las encuestas realizadas a los estudiantes de comunicación revelan que el 58.65% consideran que la formación que están recibiendo actualmente no es significativa y que los conocimientos no son suficientes para enfrentar retos del campo profesional y les gustaría tener más espacio de prácticas preprofesionales, teniendo como habilidad más importantes que deben tener los comunicadores en la actualidad como es el dominio del inglés con el 33.43%, pues el 90% de los encuestados contestó que sí desearían trabajar en un medio

estadounidense y que los periodistas ecuatorianos deben cumplir un rol de representación cultural.

Figura 1

Percepción de estudiantes de comunicación sobre movilidad laboral y formación académica

Nota. El 95 % de los 557 estudiantes encuestados indicó interés en trabajar en otro país. El 87 % considera que el conocimiento impartido por las universidades no responde a las demandas profesionales actuales en comunicación. Elaboración propia.

En relación a las habilidades que debe tener un periodista para poder desarrollarse de manera pertinente en E.E.U.U los periodistas destacaron las siguientes:

Tabla 2

Habilidades necesarias para un periodista ecuatoriano que desea trabajar en un medio internacional

Categoría	Habilidad específica
Dominio de idiomas	Inglés avanzado (oral y escrito); tercer idioma como valor añadido (francés, portugués, árabe, etc.).
Investigación y análisis	Búsqueda, verificación y contraste de fuentes; técnicas de investigación periodística (incluyendo periodismo de datos).
Redacción periodística	Escritura clara, precisa y adaptada a audiencias globales; dominio de géneros periodísticos internacionales.
Ética profesional	Aplicación de principios periodísticos globales (objetividad, veracidad, imparcialidad); gestión responsable de información sensible.
Competencias digitales	Manejo de CMS (como WordPress); edición multimedia (video, audio, fotografía); uso estratégico de redes sociales.
Comunicación intercultural	Adaptación a entornos multiculturales; respeto y comprensión de normas comunicativas y valores culturales diversos.
Adaptabilidad profesional	Trabajo bajo presión; flexibilidad horaria y de formatos; respuesta ante coberturas urgentes o entornos cambiantes.
Formación continua	Participación en capacitaciones, certificaciones y actualización constante en tendencias y tecnologías del periodismo global.
Networking profesional	Desarrollo de redes de contactos internacionales; participación en foros y eventos globales de comunicación.
Identidad profesional	Perfil coherente y sólido; aporte de una perspectiva local con relevancia global; compromiso con el contexto ecuatoriano en narrativas internacionales.

Nota. Los periodistas destacan varias competencias de los profesionales de la comunicación.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación revelan un conjunto de características comunes en los periodistas ecuatorianos que se han posicionado en medios de comunicación en Estados Unidos, los cuales han logrado consolidar una trayectoria profesional marcada por la formación académica, la actualización constante, la multiculturalidad y la ética profesional. Estas conclusiones coinciden con los planteamientos de Bourdieu (1999), quien argumenta que el reconocimiento profesional y simbólico constituye una forma de capital dentro del campo periodístico, el cual se legitima a través de la trayectoria, la visibilidad pública y el respaldo institucional.

La adaptabilidad cultural y profesional emerge como una de las competencias clave en el éxito de los periodistas migrantes. Este hallazgo refuerza lo planteado por Hallin y Mancini (2004), quienes identifican la transformación de los sistemas mediáticos hacia modelos globalizados, donde las lógicas de producción y consumo informativo demandan profesionales con capacidades interculturales.

Los periodistas ecuatorianos analizados, al desenvolverse en un entorno mediático exigente y diverso, han logrado articular una identidad profesional coherente que les permite insertarse sin perder la perspectiva local de su país de origen.

En términos de credibilidad, los datos recopilados se alinean con los principios de veracidad, independencia y responsabilidad social propuestos por Kovach y Rosenstiel (2014). La credibilidad de los periodistas migrantes no se construye únicamente a partir de su experiencia, sino también desde su capacidad para comunicar con transparencia y compromiso ético en temas de relevancia global. La opinión de sus colegas, las audiencias y la constancia en su trabajo han sido factores determinantes en el afianzamiento de su reputación. Otro aspecto relevante es el contraste entre la formación recibida en Ecuador y las exigencias profesionales del contexto internacional. La encuesta aplicada a 557 estudiantes de comunicación revela que el 95% manifiesta intención de trabajar fuera del país, mientras que el 87% considera que la educación universitaria actual no responde a las demandas reales del mercado laboral. Esta percepción coincide con los argumentos de Mellado, Humanes y Shcerma (2019), quienes destacan que la movilidad internacional reconfigura el ejercicio periodístico, haciendo necesaria competencia globales como el dominio del inglés, la gestión digital y la comprensión intercultural.

La triangulación metodológica fortalece la interpretación de los datos, confirmando que el perfil de los periodistas migrantes no solo responde a variables individuales, sino también a condiciones estructurales que influyen en su reconocimiento y permanencia en los medios internacionales. La experiencia de figuras como Hellen Quiñonez, Dayanna Monroy y Galo Arellano evidencia como el compromiso profesional, el dominio técnico y la narrativa identitaria son claves para trascender en la escena mediática estadounidense. Finalmente, se destaca la necesidad de revisar y fortalecer los programas de formación en comunicación en Ecuador, integrando competencias globales, espacios de práctica profesional y una visión internacional que prepare a los futuros periodistas para responder a los retos de un escenario informativo cada vez más complejo y competitivo.

CONCLUSIONES

Los periodistas ecuatorianos que actualmente destacan en medios de comunicación de Estados Unidos han cimentado previamente una sólida trayectoria profesional en Ecuador, lo que les ha servido como carta de presentación en el exigente entorno mediático internacional. Su perfil se caracteriza por una formación académica robusta, experiencia en diversos formatos periodísticos y un compromiso constante con la actualización profesional. A pesar de enfrentar barreras significativas, como las diferencias culturales, el idioma y la ausencia inicial de redes de contacto, estos profesionales han demostrado una alta capacidad de adaptación. La necesidad de continuar sus estudios y comprender las dinámicas del contexto estadounidense ha sido clave para su integración y éxito en el ámbito periodístico. Su labor tiene un valor fundamental, pues no solo logran posicionarse en medios relevantes, sino que también visibilizan problemáticas que afectan directamente a la comunidad migrante. Esto les ha permitido construir credibilidad y reconocimiento tanto en audiencias hispanohablantes como en espacios más amplios de la esfera mediática.

En definitiva, su ejemplo evidencia que el periodismo migrante puede constituirse como una voz legítima, representativa y respetada, siempre que se fundamente en la excelencia profesional, la ética y la perseverancia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bourdieu, P. (1999). *Sobre la televisión*. Anagrama. Obtenido de https://www.anagrama-ed.es/libro/compactos/sobre-la-television/9788433968036/CM_372

Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). *Comparing media systems: Three models of media and politics*. Cambridge University Press.

doi:<https://doi.org/10.1017/CBO9780511790867>

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect*. 3rd edición. Obtenido de

https://books.google.com.ec/books?id=iMA1WhtiRBkC&source=gbs_book_other_versions_r&cad=1

Mellado, C., Humanes, M., & Scherman, A. (2019). Journalism and foreign correspondents in Latin America: Reconfigurations of identity, roles, and practices in a digital

context. *Journalism Studies*, 20(7), 955–973.

doi:<https://doi.org/10.1080/1461670X.2018>.

Oviedo, C., & Campo Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXXIV(4), 572-580. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/806/80634409.pdf?fbclid=IwAR3UIU1AM2NmcDOb30>

Requeni, B. Á. (2018). *Enriquecimiento de Datos Abiertos. Desarrollo de una Aplicación para gestionar y mejorar datos abiertos basada en el Stack MEAN. Doctoral dissertation*. Universitat Politècnica de València. Obtenido de <https://riunet.upv.es/handle/10>